

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Мирзаев Юлдошбек Ойбек угли
УМЭД факультет Международного права
Магистратура 1 курс
+998906564545
MirzayevY1@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6830867>

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы международного взаимодействия государств в сфере информационной безопасности, в том числе государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза. Анализируются предпосылки становления системы международной информационной безопасности и роль ООН в ее обеспечении, правовые подходы к регулированию этого взаимодействия в киберпространстве.

Ключевые слова: международное право; международная информационная безопасность; международное сотрудничество; ООН; Евросоюз; обеспечение информационной безопасности; Азиатско-Тихоокеанский регион.

Международное право – система юридических принципов и норм, регулирует общественные отношения межгосударственного характера, выходящие за рамки государственных границ и не входящие во внутреннюю компетенцию государства. Субъектами международного права могут выступать также международные организации. Источниками международного права являются международные договоры и признанные государствами обычаи. Поскольку над суверенными государствами нет наднациональной власти, международное право является правом между государствами, а не над ними.

Международное сотрудничество государств в информационной сфере представляется чрезвычайно интересным предметом научного исследования, которое предоставляет авторам научных работ в этой области необычайно широкие возможности для раскрытия собственного творческого потенциала. Международное право регулирует обширный круг правоотношений, таких как производство и распространение международных средств массовой информации, культурное сотрудничество под эгидой международных организаций, защита законных интересов индивидов, организаций и государств в

информационной сфере. Авторы монографии «Международное право и информационная безопасность государств» представили оригинальный научный подход к защите национальных интересов в международном информационном пространстве.

Развитие современных медиа технологий, процессы глобализации в мировой политике и универсализация знаний затрагивают все сферы жизни постиндустриального общества, создавая мировое информационное пространство. Глобальные информационные системы — новая сфера для столкновения национальных интересов — потребовали от органов государственного управления инновационных подходов к противодействию угрозам информационной безопасности. Традиционные методы государственного регулирования в современной информационной среде нередко оказываются малоэффективными, что побуждает авторов искать новые подходы к решению актуальных задач по обеспечению информационной безопасности. Информационная безопасность в представленном подходе основана не столько на необходимости эффективного обеспечения защиты закрытой информации, сколько нацелена на создание условий для динамичного развития всей социально-коммуникативной инфраструктуры гражданского общества. Информационная безопасность отдельных государств поставлена в прямую зависимость от глобальной информационной безопасности вследствие взаимосвязанности медиа коммуникаций в современном мире. На основе научных работ ряда авторитетных западных ученых в рамках исследования удалось существенно продвинуться в понимании механизма правового регулирования международного распространения массовой информации и государственного надзора за законностью в сети «интернет». Общая заинтересованность мирового сообщества в эффективной работе современных медиа систем представляется основой для достижения в будущем базового международного документа, посвященного вопросам работы международных средств массовой коммуникации. Защита национальных интересов посредством участия в международном информационном обмене представляется неотъемлемым правом государств, которое они обязаны использовать во благо всем участникам международного общения. Игнорирование современных возможностей, равно как и злоупотребления суверенными правами, несут в себе критические угрозы информационной безопасности государств. Учитывая международный характер современного общения в информационных системах, сложно оставить без внимания гипотезу о том,

что в правовой действительности сложилась правовая общность нового типа «медиа право». Публичная власть и частные институты в постиндустриальном обществе взаимодействуют через посредников (media), которые приобрели самостоятельное правовое положение и требуют особого правового регулирования, отвечающего их законным, в том числе экономическим интересам. Сторонникам либерального подхода может показаться консервативным вывод авторов относительно того, что «свобода средств массовой информации является свободой относительной, ограниченной государственными интересами, и характеризуется через статус журналистов и редакции...». Вместе с тем некоторые ограничения свободы слова необходимы в целях обеспечения национальной безопасности, и «легитимность таких запретов определяется их соответствием нормам международного права». Интересы информационной безопасности государства требуют объединения усилий государственных органов и институтов гражданского общества в целях обеспечения конкурентоспособности национальной медиаиндустрии. Такой подход может способствовать защите национальных интересов, и он в определенной степени дополняет обоснованные выводы ряда ученых о том, что значительную «роль в глобальном информационном обществе играют транснациональные медиакорпорации». Существующая достаточно давно проблема становления «нового международного информационного порядка» анализируется авторами монографии с позиции необходимости обеспечения информационной безопасности государств в тех социально-политических условиях, которые объективно складываются в мировом сообществе и существенно влияют на правовую действительность в сфере производства и распространения массовой информации. Новизна выводов научного исследования во многом определяется комплексным межотраслевым подходом к проблеме обеспечения информационной безопасности государства. Внимание авторов к художественному достоинству произведений искусства, качеству современной журналистики, задачам регулирования национального рекламного рынка позволяет приблизиться к решению важной проблемы создания действенной правовой основы для взаимодействия государственных органов с институтами гражданского общества в процессе обеспечения информационной безопасности страны. Несомненно, этот интересный научный труд будет полезен не только специалистам, студентам и

аспирантам, но и широкому кругу читателей, интересующихся современными проблемами информационной безопасности государств.

Крайняя уязвимость информационно-коммуникационных технологий остро ставит вопрос безопасности складывающихся в связи с ними общественных отношений. Наибольшие опасения связаны с безопасностью автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами инфраструктуры государств, с сохранностью частных (идентификационных, медицинских и др.) данных. В своей основе информационная безопасность (кибербезопасность) важна и при применении информационно-коммуникационных технологий в военных действиях. Кибершпионаж, кибертерроризм и киберпреступность базируются на ее нарушении. В природе проблем информационной безопасности заложена трансграничная составляющая. Современное положение усугубляется тем, что информационно-коммуникационные технологии сегодня вовлечены во все сферы существования человека и общества. В связи с этим особую проблему представляет сложность комплексного межотраслевого регулирования. Размер вреда, перманентно причиняемый в сфере информационных коммуникаций, растет. К примеру, по данным Европейской комиссии ЕС миллион людей становится жертвами киберпреступлений каждый день, а совокупный глобальный вред, причиняемый киберпреступлениями, оценивается более чем в 400 млрд долл. в год. Сопоставимый вред причиняется кибершпионажем в коммерческой сфере. Лишь в 2015 г. были утеряны около 700 млн записей персональных данных. Стремительное развитие технологий зачастую опережает их теоретическое и общественное осмысление. Правовое регулирование приобретает роль «догоняющего», стремясь «обыграть» динамично меняющиеся общественные отношения, утрачивая прогностическую функцию. Если относительная упорядоченность может наблюдаться в национальном регулировании многих государств, то вопрос о межгосударственном паритете и взаимоотношениях в киберпространстве к настоящему времени продолжает оставаться открытым. Взаимодействие государств в области информационной безопасности протекает в форме межгосударственного сотрудничества. Особое значение имеют заключение двусторонних и многосторонних договоров, взаимодействие государств в рамках международных организаций. В современном мироустройстве видится принципиальное значение взаимодействия в системе ООН.

Организация Объединенных Наций и обеспечение информационной безопасности

Итоги работы ООН в области информационной безопасности могут оцениваться по-разному. Специальных универсальных международных правовых норм в данной области до настоящего времени не принято. Одинокой осталась инициатива Российской Федерации о принятии обобщенной конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности. Политическое сотрудничество представляется не только специальным и выборочным, но и взаимодействием *post factum*. К. Хендерсон называет современными достижениями контакты государств в области информационной безопасности: 1) практическую вовлеченность в обсуждение проблем кибербезопасности главных органов ООН, ряда функциональных и вспомогательных органов, специализированных учреждений ООН; 2) закрепление компетенции в данной области за комитетами Генеральной Ассамблеи ООН; 3) создание групп правительственных экспертов ООН по вопросам международной информационной безопасности. Растет число государств, иницирующих разработку проектов резолюций органов ООН в данной области. Подобная институциональная основа политического взаимодействия может стать движущей силой появления международно-правовых норм.

Работа ООН в данной области, как и в любой другой, зависит от воли и возможностей государств-членов. Аргументированность мнения о том, что ООН недостаточно активно действует в области информационной безопасности, основывается на том факте, что между восточными и западными государствами существуют фундаментальные разногласия. Может ли информация распространяться свободно или должны существовать правительственные ограничения? На чем фокусировать регулирование – на предотвращении уголовно наказуемых деяний или на противодействии использованию киберпространства для совершения «нападений» на государства? Должно ли в данной области применяться действующее международное право или необходимы новые нормы и правила, возможно, в виде межгосударственного соглашения? По мнению К. Хендерсона, годы потребуются на юридическое и дипломатическое разрешение сложных политических и правовых вопросов произвольного нарушения конфиденциальности, ограничения экстерриториального сбора информации и т.п. 2 Один из наиболее радикальных подходов предлагает рассматривать информационно-коммуникационные сети как

«свободное пространство» (free space). Делается упор на «открытость» сети Интернет при условии соблюдения прав человека (свободы слова и самовыражения, свободы перемещения информации и конфиденциальности частной информации). Ему оппонирует подход, настаивающий на необходимости нисходящего публично-правового регулирования, включающего запрет использования сети Интернет для разжигания этнической ненависти и сепаратизма, распространения культа насилия, непристойной, порнографической и террористической информации. Так, в своей внешней политике Китай настаивает на том, что управление киберпространством должно следовать принципам государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.

Последний подход, безусловно, представляет интерес для государств, претендующих на первенство в развитии и распространении информационно-коммуникационных технологий. Ставя в качестве примера нормирования собственную практику взаимодействия субъектов информационной инфраструктуры (тем не менее подчиненную внутригосударственной юрисдикции), они фактически трансгранично распространяют национальную политику, культуру и этику. Национальные нормы технологически развитых государств начинают диктовать международные правила. При этом также очевидно, что иные государства от процесса создания нормы «мягко» отстраняются. Тем не менее в современных условиях и сильные, и слабые государства озабочены потенциальной уязвимостью легитимности систем публичного управления в киберпространстве. В связи с этим важным первым шагом в разработке правил военных столкновений (rules of engagement) является политическое согласие 15 государств, достигнутое в июне 2013 г. в Группе правительственных экспертов ООН по вопросам международной информационной безопасности, что государства не должны использовать посредников для совершения международно-противоправных деяний в киберпространстве. Несмотря на очевидные различия в подходах к моделям регулирования, налицо общее признание государствами необходимости согласованного нормирования. Начиная с 1998 г., когда Российская Федерация впервые внесла на рассмотрение проект резолюции о достижениях в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, Генеральная Ассамблея ООН непрерывно подтверждает озабоченность проблемами информационной безопасности, в частности указывая на необходимость развития

информационно-коммуникационных технологий с учетом возможности их использования как в гражданских, так и в военных целях. Прогрессом в построении общей основы регулирования К. Хендерсон считает признание группами правительственных экспертов необходимости: 1) взаимодействия не только государств, но других заинтересованных сторон; 2) поиска общего понимания приемлемого поведения государств (в киберпространстве); 3) разработки мер доверия, прозрачности и развития потенциала. Действия ООН в области информационной безопасности крайне фрагментированны, экспертный анализ проблемы «рассеян» в сложной системе органов разного уровня. Сотрудничество органов и структурных подразделений ООН является на настоящий момент важным условием дальнейшего развития совместных действий государств и принятия международных норм.

Взаимодействие государств в области информационной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Естественная географическая и историческая близость государств, их социокультурные связи приводят к появлению региональных систем информационной безопасности. Предпосылками создания гарантий информационной безопасности интеграционных и картельных объединений являются политическая и экономическая зависимости вовлеченных государств. Ярким примером является сотрудничество государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Оно происходит в условиях длящегося геополитического соперничества, политических, экономических и социокультурных различий. Кроме того, сотрудничество в регионе обнажает проблему «цифрового неравенства» (разного уровня развития информационно-коммуникационной инфраструктуры) – технологически развитые государства (Австралия, Япония, Китай, Сингапур и Южная Корея) соседствуют с государствами с ограниченными возможностями в сфере информационных технологий (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьетнам и Восточный Тимор). Стремление к безопасности и стабильности в регионе продиктовало задачу создания общей информационно-коммуникационной инфраструктуры, способствующей приобретению больших региональных и национальных социально-экономических выгод, снижению риска дестабилизации взаимозависимых цифровых систем. Это привело к активному взаимодействию государств в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Потребность в предотвращении и нивелировании последствий злонамеренного

использования сети Интернет в криминальных и террористических целях потребовала стимулирования обмена информацией национальными правоохранительными органами и установления региональных стандартов национального законодательства и политики. Лидеры АТЭС согласились с необходимостью принятия национальных законов, регулирующих вопросы кибербезопасности и киберпреступности, их соответствия международным нормам, в частности Международной конвенции о киберпреступности 2001 г. и Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 55/63 от 22 января 2001 г. «О борьбе с преступным использованием информационных технологий». Тем не менее межгосударственное сотрудничество столкнулось с проблемой суверенитета в политическом и правовом регулировании отношений в киберпространстве, со стремлением государств эксплуатировать киберпространство в национальных целях. Несмотря на усилия региональных политических форумов, на многочисленные политические декларации, наблюдается тенденция приоритета внутренней национальной информационной безопасности государств. Это приводит к ее растущей милитаризации. Х. Насу и Х. Трезис выделяют факторы, влияющие на региональное взаимодействие. Во-первых, различия в понимании того, как принципы международного права должны применяться при формировании средств защиты и стабилизации киберпространства. Во-вторых, цифровая инфраструктура развивается настолько (тревожно) быстрыми темпами, что правительства и общественные системы становятся от нее крайне зависимыми.

В-третьих, признание киберпространства в качестве пятой арены военных действий. Его враждебное и злонамеренное использование несет в себе потенциал обострения существующих конфликтов. Неопределенность структуры регулирования лишает региональные политические форумы способности вовлечь государства в коллективные действия. Страны не могут найти прочных политических мотивов для формирования жестких норм в то время, как неопределенность служит их геополитическим целям – стратегическому и тактическому использованию потенциала киберпространства в национальных интересах.

Заключение

Различия правовых и политических подходов к регулированию информационной безопасности препятствуют разработке международного кодекса поведения в киберпространстве. Сложившееся

положение в процедурах создания норм информационной безопасности приводит к недостаточному теоретическому и общественному осмыслению регулирования, поверхностному соглашательству и несознательной мимикрии, что, возможно, стимулирует политические компромиссы, однако закладывает предпосылки нестабильности контуров последующего регулирования. Динамика технологического развития указывает на неизбежность реновации норм и, соответственно, неоднократного возобновления процессов их создания.

Литература:

1. Статья Т.В. Захарова Международное «Сотрудничество государств в сфере информационной безопасности и правовые подходы к его регулированию»
2. Книга В.П. Кириленко и Г.В. Алексеева «Международное право и информационная безопасность государств»
3. <https://eulaw.edu.ru/publikatsii/stati-po-pravu-evropejskogo-soyuza/mezhdunarodnoe-pravo-lebedinets-i-n/>
4. <https://www.dissercat.com/content/mezhdunarodno-pravovye-problemy-obespecheniya-mezhdunarodnoi-informatsionnoi-bezopasnosti-v->